

ВООРУЖЁННАЯ БОРЬБА И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ: ВОСПОМИНАНИЯ ШИРМУХАММЕД-БЕЯ В ЖУРНАЛЕ «НОВЫЙ ТУРКЕСТАН»

Р. Мухторов

Ферганский медицинский институт общественного здоровья,
учитель-стажёр.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18011358>

Аннотация. В статье рассматриваются воспоминания Ширмухаммед-бея, одного из активных участников национально-освободительной борьбы в Ферганской долине в начале XX века. Материал публикуется в журнале «Новый Туркестан» в апреле 1928 года и представляет собой ценный исторический источник, содержащий сведения о боевых действиях, организации отрядов мюджалидов, отношении к мирному населению и репрессивных мерах большевиков. Анализ текста позволяет выявить идеологические и моральные основы сопротивления, структуру движения мюджалидов и социальную поддержку, обеспечивавшую его функционирование. Работа демонстрирует значимость эмигрантской печати для сохранения исторической памяти о борьбе за независимость Туркестана.

Ключевые слова: Ширмухаммед-бей, Туркестан, Ферганская долина, национально-освободительное движение, мюджалиды, антисоветское сопротивление, эмигрантская пресса, «Новый Туркестан».

После обретения Узбекистаном независимости начался период активных исторических исследований, направленных на переосмысление и глубокое изучение национального прошлого.

Особое внимание историков было сосредоточено на событиях, происходивших в Туркестанском крае в начале XX века, в частности, на деятельности джадидов. Многие из них, столкнувшись с последствиями установления советской власти в Средней Азии, были вынуждены эмигрировать или сознательно отказались от возвращения на родину.

После обретения Узбекистаном независимости историческая наука обратилась к изучению наследия зарубежных эмигрантов, вынужденных покинуть родину в период установления советской власти в Средней Азии. Уроженцы Туркестана, несмотря на сложные условия эмиграции, сумели консолидироваться за рубежом и развернули подпольную деятельность, направленную против советского режима. В рамках этой деятельности ими издавались газеты и журналы, а также создавались организации, поддерживавшие связь с родиной.

Одним из ключевых событий данного периода стало создание в 1927 году в Стамбуле подпольной организации «Туркестанское национальное единство» (ТНЕ), основанной видными представителями туркестанской эмиграции — Мустафой Чокаем, Усмоном Ходжой Полатходжаевым и Ахмет-Заки Валиди. Основной задачей организации являлось консолидация туркестанцев, проживавших в Турции, Афганистане, Индии и арабских странах, с целью координации борьбы против советского режима.

Важным инструментом идеологической деятельности ТНЕ стал журнал «Новый Туркестан», служивший средством распространения идей национального освобождения, независимости и единства.

Авторами большинства публикаций журнала являлись руководители и участники организации ТНЕ. Передовые материалы нередко выходили без указания авторства — анонимно или под коллективной подписью. Среди постоянных авторов издания можно отметить Усмона Ходжу Полатходжаева, Мустафу Чокая, Абдулкадира Инона, Ахмета Наима, Мустафу Шохколия, Абдулазоду Таваккула, Ахмета-Заки Валиди, а также участник национально-освободительной борьбы курбаши Ширмухаммед-бея.

Особый интерес представляет статья-воспоминание Ширмухаммед-бея, опубликованная в апрельском выпуске журнала «Новый Туркестан» за 1928 год. Её содержание позволяет глубже понять идейные ориентиры редакции, а также взгляды авторов на ключевые исторические процессы, происходившие в Туркестане в тот период.

Повествование Ширмухаммед-бея охватывает события, происходившие в Туркестане в годы Первой мировой войны и Гражданской войны. Он указывает, что поводом к вооружённым выступлениям послужила мобилизация трудового населения региона на тыловые работы в 1916 году, вызвавшая массовое недовольство. Мобилизация, проводившаяся без учёта местных условий, воспринималась населением как несправедливое насилие, направленное против мусульманского населения.

Автор воспоминаний отмечает, что после свержения царизма в 1917 году и провозглашения «свободы» в Туркестане начали формироваться различные политические движения, стремившиеся к автономии и независимости края. Однако приход к власти большевиков и их попытки установить контроль над регионом привели к новому витку вооружённого сопротивления.

Ширмухаммед-бей описывает эти события не как локальные восстания, а как всеобщее движение народа против внешнего господства. В его интерпретации борьба мюджахидов носила характер священной войны за веру и независимость, объединявшей представителей разных социальных слоёв — от крестьян и ремесленников до религиозных деятелей и местных лидеров.

Воспоминания Ширмухаммед-бея представляют собой не просто автобиографический рассказ, а историко-документальное свидетельство, насыщенное фактологическими деталями. Автор подробно излагает события, начиная с первых вооружённых столкновений в Коканде, где отряды Эргеч Корбаши оказали сопротивление русским войскам. Он описывает героизм участников и трагическую гибель Эргеча, обозначая этот эпизод как символ начала всеобщего восстания.

Особое внимание уделяется описанию репрессивных действий большевиков против мирного населения. Ширмухаммед-бей с документальной точностью фиксирует разрушения города Коканда, гибель гражданских лиц, уничтожение культурных памятников и религиозных учреждений. Эти свидетельства, несмотря на эмоциональную окраску, имеют большое значение для реконструкции социально-политической обстановки в регионе и позволяют понять масштабы репрессий.

Ценный материал содержится и в описании конкретных военных столкновений. Так, в сражении при селении Экбер Абад мюджахиды под его командованием уничтожили русский гарнизон из 25 человек, при этом, как подчёркивает автор, не причинив вреда мирным русским жителям. Этот факт он приводит как доказательство моральных принципов повстанцев, отличавших их действия от произвола.

Далее Ширмухаммед-бей рассказывает о боях при Гербаба и Кышлаке, где его отряды противостояли значительно превосходящим силам противника. Он подробно описывает вооружение, тактику боя, потери с обеих сторон и результаты столкновений. Из его слов видно, что движение мюджахидов обладало чёткой структурой, дисциплиной и стратегическим планированием, что опровергает представления о нём как о стихийном восстании.

Не менее важными являются сведения об экономической стороне борьбы. Автор упоминает изъятие имущества на фабрике, запасы масла, мыла, тканей и хлопка, которые распределялись среди бедного населения. Это свидетельствует о существовании элементов социальной программы — стремления смягчить последствия войны для местных жителей и поддержать их участие в движении.

Воспоминания Ширмухаммед-бея имеют не только историко-документальную, но и идейно-политическую ценность. Они позволяют проследить, как в среде туркестанских повстанцев формировались представления о независимости, государственности и национальном достоинстве.

Автор неоднократно подчёркивает духовную составляющую борьбы — джихад против захватчиков, представляемый как долг перед родиной и религией. В его интерпретации национально-освободительное движение предстает не просто политическим протестом, а формой защиты исламской идентичности и традиционного уклада жизни.

В то же время воспоминания отражают и реалистичное осознание трудностей борьбы. Ширмухаммед-бей признаёт ограниченные ресурсы повстанцев, отсутствие единого командования, а также тяжелые потери, понесённые в боях. Однако, по его словам, именно моральное превосходство, вера в справедливость своего дела и стремление к свободе объединяли народ и придавали движению устойчивость.

Для исследователей эмигрантской публицистики важно отметить, что публикация этих воспоминаний в журнале «Новый Туркестан» не случайна. Журнал, являясь идеологическим органом организации «Туркестанское национальное единство», стремился показать непрерывность борьбы за независимость, подчёркнув, что движение мюджахидов 1917–1920-х годов стало исторической основой для последующей политической деятельности эмигрантов.

Воспоминания Ширмухаммед-бея представляют собой ценный исторический источник, позволяющий глубоко понять сущность и характер национально-освободительного движения в Туркестане. Они объединяют богатый фактологический материал с глубоким отражением идеологических и моральных основ сопротивления.

Анализ текста показывает, что движение мюджахидов в Ферганской долине отличалось организованностью, наличием политического и религиозного самосознания и широкой поддержкой местного населения.

Публикация этих воспоминаний в эмигрантской прессе, в частности в журнале «Новый Туркестан», не только способствовала сохранению исторической памяти о борьбе за независимость, но и стала важным элементом формирования национальной идентичности в условиях изгнания.

Таким образом, воспоминания Ширмухаммед-бея — это не просто свидетельство очевидца и участника событий, но и значимый документ эпохи, в котором соединяются историческая достоверность, национальная идея и духовное наследие народа Туркестана.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Yeni Turkistan Dergisi. Sayi 9, Nisan 1928, Yil 1, S. 12–13.
2. Ahad Andijon. Turkiston uchun kurash. Birinchi jild: ilmiy-ommabop. – T.: Tafakkur, 2017. – B. 407.
3. Абдуллаев К.Н. От Синцзяна до Хорасана. Из истории среднеазиатской эмиграции XX века. – Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 485, 487.
4. Muxtorov R.U. Usmon Xo'ja Po'latxo'jayevning "Yangi Turkiston" jurnali va uning matbuotchilik faoliyati. Tarix mutaxassisligi bo'yicha magistrantlik dissertasiyasi.- Farg'ona, 2025. - 90 b.